

LAPORAN PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN EKOLOGI TUMBUHAN (BIO4402) METODE PLOTLESS (KUADRAN)

Kelompok 6: Setia Nanda Ariana (2210421008), Al Afriati Aini Syakira (2210421020), Fatma Anzani Safitri (2210421021), Reggita Mulyani (2210422022), M. Hegel Irfansyah (2210422024), Rahima Taher (2210422034), Ramisa Utari (2210423019), Bunga Rahmatina Permata (2210423021), Aliya Wafda (2210423030)
Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Dasar Teori

Vegetasi merupakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok besar tumbuhan yang tumbuh dan menghuni suatu wilayah. Vegetasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan tumbuhan di suatu area yang berfungsi sebagai area penutup lahan yang terdiri dari beberapa jenis herba, perdu, pohon yang hidup berama sama pada suatu tempat yang saling berinteraksi satu sama lain serta lingkungannya dan memberika kenampakan luar vegetasi (Maghfirah, dkk, 2020).

Menurut Setiadi (2006), kehadiran vegetasi pada suatu lingkungan memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekosistem dalam skala yang lebih luas. Sebagai contoh secara umum vegetasi akan mengurangi suatu laju erosi tanah, mengatur keseimbangan karbon dioksida dan oksigen di udara, pengaturan tata air tanah, perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah.

Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan kettiposisi suatu komunitas tumbuhan (Greig-Smith, 1983). Sedangkan menurut Syafei (2020), Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan.

Dalam ilmu vegetasi telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis suatu vegetasi yang sangat membantu dalam mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini suatu metodologi sangat berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan dalam bidang-bidang pengetahuan lainnya, tetapi tetap harus diperhitungkan berbagai kendala yang ada. Saat melakukan analisis vegetasi pada ekosistem yang kompleks dan luas, terkadang penggunaan petak contoh kurang efisien karena akan menghabiskan banyak tenaga. Untuk menyiasati hal ini, peneliti ekologi biasanya menggunakan beberapa metode analisis vegetasi yang tidak menggunakan petak contoh, salah satunya adalah metode kuadran (Syafei, 1990).

Metode kuadran merupakan salah satu metode analisa vegetasi dengan menggunakan pengamatan petak contoh yang luasnya diukur dalam satu kuadrat. Metode ini sangat baik untuk menduga komunitas yang berbentuk pohon dan tihang, contohnya vegetasi hutan. Apabila diameter tersebut lebih besar atau sama dengan 20 cm maka disebut pohon, dan jika diameter tersebut berada antara 10-20 cm maka disebut *pole* (tihang), dan jika tinggi pohon 2,5 m sampai diameter 10 cm disebut saling atau belta (pancang) dan mulai anakan sampai pohon setinggi 2,5 meter disebut *seedling* (anakan/semai) (Anggraini, 2015).

Metode kuadran mudah dan lebih cepat digunakan untuk mengetahui komposisi, dominansi pohon dan menaksir volumenya. Metode ini mudah dan lebih cepat digunakan untuk mengetahui komposisi, dominansi pohon dan menaksir volumenya. Metode ini sering sekali disebut juga dengan plot less method karena tidak membutuhkan plot dengan ukuran tertentu, area cuplikan hanya berupa titik. Metode ini cocok digunakan pada individu yang hidup tersebar sehingga untuk melakukan analisa dengan melakukan perhitungan satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, biasanya metode ini digunakan untuk vegetasi berbentuk hutan atau vegetasi kompleks lainnya (Anggraini, 2015).

Adapun tujuan dari kuliah lapangan Ekologi Tumbuhan mengenai Metode Plotless (Kuadran) ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis dan dominansi dari suatu tipe vegetasi pohon dan tihang yang diamati dengan menggunakan metode kuadran.

Alat dan Bahan

Alat

Alat yang digunakan pada kuliah lapangan ini adalah tali rafia atau tambang, meteran, penghitung atau *tally counter*, patok tanda batas, alat tulis, kertas label, perlengkapan pembuatan herbarium.

Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada kuliah lapangan ini adalah komunitas tumbuhan yang akan dianalisis

Prosedur Kerja

Berdasarkan peta vegetasi yang ada tentukan daerah pengamatan di lapang dengan transek yaitu garis lurus memotong areal yang akan diamati. Satu titik ditentukan (misalkan titik A) yang terletak pada transek tersebut. Pada titik A tersebut dibuat garis lurus yang tegak lurus terhadap transek. Selanjutnya untuk arah pergerakan (kompas) disesuaikan dengan arah transek. Hasil dari perpotongan garis dengan transek tersebut didapatkan empat kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3 dan 4. Pada tiap kuadran dilakukan pengukuran jarak diameter pohon dan tiang dengan titik pengamatan (titik A) dan diameter pohon pada setinggi dada atau 50 cm di atas akar papan (banir). Apabila diameter tersebut lebih besar atau sama dengan 20 cm disebut pohon, dan jika diameter pohon tersebut antara 10-20 cm disebut pole (tihang) dan jika tinggi pohon 2,5 m sampai berdiameter 10 cm disebut saling/beta (pancang) dan mulai anakan sampai pohon setinggi 2,5 m disebut seedling (anakan/semai).

Gambar 1. Contoh metode kuadran

Q: Pohon

X: Tiang

Di: Jarak pohon ke titik pusat pengamatan, $dA = d1+d2+d3+d4/4$

Penentuan jarak antara titik-titik pengamatan selanjutnya, dinilai dari awal pengamatan (A) dengan mengukur jarak ke B, sejauh lebih besar dari dua kali (> 2 kali) jarak rata-rata antar pohon yang ada di daerah vegetasi yang akan dianalisis. Begitu juga dengan titik pengamatan berikutnya (C, D dst.) jaraknya adalah lebih besar 2 kali (> 2 kali) jarak rata-rata pohon (D). Pada setiap titik pengamatan dibuat empat (4) kuadran yang berpusat di titik pengamatan tersebut. Pada setiap kuadran lakukan pengukuran terhadap satu pohon dan satu tiang yang jaraknya paling dekat ke titik pengamatan. Hal ini seperti telah dilakukan pada titik A (point 2 dan 3). Hasil pengukuran lapangan masukkan pada Tabel 4.10 dan setelah pengukuran di lapangan selesai, lakukan pengolahan data berikutnya dengan menghitung nilai Kerapatan, Frekuensi, Dominansi dan Indeks Nilai Penting.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Kuadran	Nama Jenis		Diameter pohon (m)	Tinggi pohon (m)	Jarak (d)	Keterangan
	Nama Latin	Nama Lokal				
I	<i>Dypterocarpus retusus</i>	Keruing gunung	1,26	12	0,88	
II	<i>Oncosperma tigillarum</i>	Tumbuhan nibung	54,4	8,4	14,14	
III	<i>Ficus rubra</i>		0,43	4,31	4,31	
IV	<i>Castanopsis javanica</i>	Berangan jawa	51	2,04	2,04	

Pembahasan

Pada kegiatan praktikum lapangan yang telah kami dilaksanakan sebagai mahasiswa biologi universitas Andalas mengenai vegetasi di suatu kawasan Hutan Pembelajaran dan Penelitian (HPPB) Unand. Pada praktikum kali ini dilakukan

pengamatan untuk menganalisis vegetasi berupa pohon menggunakan menggunakan metode *Plotless*. Metode ini dilakukan dengan cara membagi wilayah menjadi empat kuadran dan menentukan titik tengah dari kuadran tersebut. Kemudian, mencari pohon yang jaraknya paling dekat dengan titik tengah dari kuadran tersebut. ini merupakan metode sampling tanda petak contoh yang paling efisien karena pelaksanaannya di lapangan memerlukan waktu yang lebih sedikit, mudah, dan tidak memerlukan faktor koreksi dalam menduga kerapatan individu tumbuhan (Metusala, 2016).

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa spesies pohon yang ditemukan dalam empat plot kawasan Hutan Pembelajaran dan Penelitian (HPPB) Unand ditemukan empat macam spesies pohon yang termasuk dalam hitungan analisis vegetasi pada wilayah kelompok 6 menggunakan metode ini. Setelah dilakukan perhitungan untuk mencari densitas relatif, dominasi relatif, dan frekuensi relatif hingga ketiga komponen tersebut di jumlah untuk mencari indeks nilai penting (INP) didapatkan hasilnya (Smith *et al.*, 2020). Spesies pohon tersebut antara lain, keruing gunung (*Dypterocarpus retusus*), tumbuhan nibung (*Oncosperma tigillarium*), *Ficus rubra*, dan berangan jawa (*Castanopsis javanica*). Setelah dilakukan perhitungan analisis data, didapatkan klasifikasi spesies sebagai berikut:

1. *Dypterocarpus retusus*

Kingdom: plantae
Phylum: tracheophyta
Kelas: magnoliopsida
Ordo: : malvales
Family: dipterocarpaceae
Genus: *Dypterocarpus*
Spesies: *Dypterocarpus retusus*

2. *Oncosperma tigillarium*

Kingdom: plantae
Phylum: tracheophyta
Kelas: liliopsida
Ordo: : arecales
Family: araceae
Genus: *oncosperma*
Spesies: *Oncosperma tigillarium*

3. *Ficus rubra*

Kingdom: plantae
Phylum: tracheophyta
Kelas: magnoliopsida
Ordo: : rosales
Family: moraceae
Genus: *ficus*
Spesies: *Ficus rubra*

4. *Castanopsis javanica*

Kingdom: plantae
Phylum: tracheophyta
Kelas: magnoliopsida
Ordo: : fagales
Family: fagaceae
Genus: *castanopsis*
Spesies: *Castanopsis javanica*

Indeks keanekaragaman yang rendah menunjukkan produktifitas rendah dan tidak stabil. Keanekaragaman identik dengan kestabilan suatu ekosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu ekosistem relatif tinggi maka kondisi ekosistem tersebut cenderung stabil. Selain itu indeks keanekaragaman jenis tidak hanya ditentukan oleh jumlah spesies atau kekayaan jenis yang ditemukan dalam suatu komunitas namun dipengaruhi oleh pemerataan jenis (Odum, 2018). Hal ini sesuai dengan

pendapat Hardjosuwarno (2019) yang menyatakan bahwa keanekaragaman adalah kekayaan jenis yang dibobot pemerataan jenis.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kuliah lapangan yang telah dilaksanakan berupa:

- Metode *plotless* atau tanpa plot, bahkan juga disebut *point intercept* ialah metode pengecilan kuadrat menjadi garis atau titik yang tidak berdimensi.
- Metode *plotless* merupakan salah satu metode yang memiliki keunggulan lebih karena menghemat waktu, simple, dan dapat mengeliminasi kesalahan subjektif.
- Spesies pohon tersebut antara lain, keruing gunung (*Dypterocarpus retusus*), tumbuhan nibung (*Oncosperma tigillarum*), *Ficus rubra*, dan berangan jawa (*Castanopsis javanica*).

Saran

Adapun saran untuk kuliah lapangan ini adalah agar praktikum lebih mempersiapkan alat dan bahan serta memahami materi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan supaya dilapangan tidak ada kendala.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R. 2015. *Analisis Vegetasi Gulma Pada Lahan Kering dan Tergenang: Studi Kasus Di Lahan Praktikum Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Equator Pontianak*. Politeknik Tonggak Equator.
- Greig-Smith, P. 1983. *Quantitative Plant Ecology*, Blackwell Scientific Publications. Oxford.
- Hardjosuwarno, S. 2019. *Ekologi Tumbuhan Jilid 2*. Yogyakarta: Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.
- Magfirah, A, Aini, A, Agustinawati, Mulyadi, dan Fachri. 2020. Analisis Vegetasi Tumbuhan Strata Pohon Di Kawasan Pantai Nipah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Biotik*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aceh
- Metusala 2016. *Ekologi tumbuhan*. Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM.
- Odum, E.P. 1998. *Dasar-Dasar Ekologi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiadi. 2006. "Analisis Vegetasi Hulu DAS Cianjur Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango". *Jurnal Biodiversitas Vol.7 (2)*, 147153.
- Smith, P.L. Wilson, B., Nadolny, C., Lang, D. (2020). *The Ecological Role of The Native Vegetation of New South Wales*. New South Wales: Native Vegetation Advisory Council
- Syafei, E.S. 1990. *Pengantar Ekologi Tumbuhan*. ITB. Bandung.

Lampiran

KELOMP	NAMA LOKAL	NAMA LATIN	DIAMETER (M)	TINGGI	JARAK	KETERANGAN
1	Terong Belanda	<i>Solanum gahamense</i>	1,47	10,5	4,42	
	Pohon Paskah	<i>Forsythia viridissima</i>	4,17	10,8	3,45	
	Lonceng Merah Jambu	<i>Thunbergia mysorensis</i>	1,5	10,5	3,25	
	Cempedak Hutan	<i>Artocarpus lacucha</i>	1,45	9,5	4,9	
2	Karet panama	<i>Castila elastica cerv.</i>	0,22	16,8	6,8	
	Jengkol	<i>Pithecellobium jiringa</i>	0,3566	17,7	5,1	
	Akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	0,4235	12,9	5,75	
	Merkubung	<i>Macaranga gigantea</i>	0,1847	15,1	1,76	
3	Kamper-kamperan	<i>Cinnamomum sp.</i>	0,105	16,5 m	3,51 m	
	Pohon Laban	<i>Vitex pubescens</i>	0,1242	21,7 m	10 m	
	Semak Cemara	<i>Eurya acuminata</i>	0,159	30,5 m	4,25 m	
	Semak Cemara	<i>Eurya acuminata</i>	0,1815	7,61 m	5,75 m	
4	mangga-mangga	Anarcadiceae	60 m	21 m	2,85 m	suhu 30°
	durian	<i>Duria zibethinus</i>	9,2 m	9,7 m	16,9 m	kelembaban 82%
	ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	1,67 m	10,7 m	27,54 m	Lux dalam 49
	akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	1,49 m	12,4 m	19,3 m	Lux luar 12853
	kayu sepat	<i>Eury japonica</i>	0,108 m	16,4 m	3,12 m	batang tidak bergetah, daun lebar dan menjari
	beringin	<i>ficus sp</i>	0,184 m	2,82 m	2,65 m	
	-	<i>Macaranga triloba</i>	0,149 m	7,24 m	2,3 m	batang tidak bergetah, daun lebar dan menjari
	kayu sepat	<i>Macaranga lobata</i>	0,197 m	11,5 m	1,87 m	
	Keruing gunung	<i>Dipterocarpus retusus</i>	12,6 m	12 m	0,88 m	
	Tumbuhan nibung	<i>Oncosperma tigillarum</i>	5,4 m	8,4 m	14,14 m	
	Kayu Aro	<i>Ficus rubra</i>	0,43 m	10 m	4,3 m	
	Berangan jawa	<i>Castanopsis javanica</i>	5,1 m	8 m	2,04 m	
	Pohon bodhi	<i>Ficus religiosa</i>	0,675 m	24,6 m	9 m	Bergetah putih
	Mangga Liar	<i>Irvingia grandifolia</i>	0,232 m	22,3 m	4,55 m	Bergetah putih
	Merkubung	<i>Macaranga gigantea</i>	0,404 m	28,2 m	1,8 m	Bergetah merah
	Mara	<i>Macaranga tanarius</i>	0,201 m	10,1 m	10,01 m	Bergetah merah
	mangga liar	<i>Irvingia grandifolia</i>	0,143 m	48,4 m	7,55 m	bergetah putih
	balik-balik angin	<i>Macaranga javanica</i>	0,15 m	14,4 m	3,40 m	bergetah putih
	pohon bodhi	<i>Ficus reiligosa</i>	0,178 m	6,23 m	0,72 m	bergetah putih
berangan jawa	<i>Castanopsis javanica</i>	0,17 m	8,4 m	6,5 m	buah tertutup bulu	

Pohon benying	<i>Ficus fistulosa</i>	13,7 m	10,5 m	7 m	
Nibung	<i>Oncosperma tigillarum</i>	14,7 m	8,4 m	8 m	
Pohon tampul	<i>Baccaurea makrokarpa</i>	38,3 m	18 m	7,20 m	
Mahang damar	<i>Macaranga triloba</i>	14,9 m	12 m	7,6 m	
Kecapi	<i>Sandaricum koetjape</i>	18m	63,79m	5m	Bergetah putih
Kecapi	<i>Sandaricum koetjape</i>	27,3m	8,11m	4m	Bergetah putih
Loba	<i>Symplocos fasciculata</i>	16,5m	10,02m	5m	
Jengkol	<i>Pithecellobium jiringa</i>	18,5m	11,2m	2m	Biji bergetah keunguan

